

PROIECT DE SUCCES „CETĂȚENI INSTRUIȚI – COMUNITĂȚI PROSPERE”

Tamara DONICI,
Biblioteca Publică Raională
„Andrei Ciurunga”, Cahul

Rezumat: *Articolul prezintă etapele de realizare în Biblioteca Publică Raională „Andrei Ciurunga”, Cahul a Proiectului „Cetățeni instruiți – comunități prospere”, care a avut ca obiectiv ajutorarea cetățeanului să înțeleagă mai bine realitatea culturală, viața comunitară și să interacționeze mai reușit cu semenii săi. Scopul major al proiectului a fost motivarea cetățenilor de a învăța pe tot parcursul vieții, pentru facilitarea participării civice în dezvoltarea durabilă, culturală, socială și economică în Republica Moldova.*

Cuvinte-cheie: *biblioteci publice teritoriale, învățarea pe tot parcursul vieții, proiecte de instruire a adulților, impact asupra persoanelor, impact social.*

Abstract: *The article presents the stages of realization of the project "Educated citizens - prosperous communities" in the "Andrei Ciurunga" district public library in Cahul, which aimed to help the citizen to understand better new cultural realities, his/her community life and interact more successfully with the neighbours. The aim of the project was to motivate citizens to learn throughout life, facilitate civic participation in sustainable, cultural, social and economic development of the Republic of Moldova.*

Keywords: *territorial public libraries, lifelong learning, adult education projects, impact on people, social impact.*

Învățăm împreună, ne susținem reciproc, menținându-ne în aceeași barcă, văslind cu optimism, ca să nu ne ducă apele tulburi din ziua de azi înapoi, precum ne învăța o veche zicală japoneză.

Bibliotecile au devenit centre în care adulții își pot dezvolta abilitățile, iar bibliotecarii și-au asumat, în mod voluntar, rolul de mentori ce posedă multe cunoștințe și în diverse domenii. Ținând cont de particularitățile educației adulților în biblioteci s-a constatat că acestea sunt caracterizate, mai ales, prin gratuitate, durabilitate și caracter individual; acest tip de învățare este mai potrivit pentru persoanele în vârstă, deoarece se desfășoară în ritm propriu, concentrându-se pe subiectele care îi

interesează. În plus, bibliotecile, pe lângă funcțiile lor principale, oferă servicii de consultanță gratuite.

În perioada august-decembrie 2020, educația adulților în bibliotecile din rețeaua raionului Cahul a primit un sprijin eficient prin proiectul „Cetățeni instruiți – comunități prospere”, implementat de Asociația Obștească „AZI” în parteneriat cu Biblioteca Publică Raională „Andrei Ciurunga”, cu suportul financiar al DVV Internațional Moldova din alocațiile oferite de BMZ (Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare), care a avut ca obiectiv dezvoltarea și facilitarea accesului adulților la servicii nonformale de educație bazate pe nevoi reale de învățare. Scopul major al proiectului a fost motivarea cetățenilor de a învăța pe tot parcursul vieții, pentru facilitarea participării civice în dezvoltarea durabilă, culturală, socială și economică în Republica Moldova.

Este vorba despre un proiect ce ține de educația adulților pe tot parcursul vieții și acoperă domeniul formării generale a persoanelor, care are ca obiectiv ajutorarea cetățeanului să înțeleagă mai bine realitatea culturală, viața comunitară; să interacționeze mai reușit cu semenii săi. Argumente în favoarea educației adulților sunt oferite de Malcom Knowles (1950): adulții învață mai bine și mai eficient în contexte mai puțin formale, prin intermediul unor activități, prin metode și tehnici flexibile, adaptate nevoilor, intereselor și aspirațiilor lor.

Biblioteca Publică Raională „Andrei Ciurunga”, Cahul, având statut de centru regional de formare, a desfășurat în cadrul proiectului trei cursuri: „Drepturile omului și mobilizare comunitară”, „Sănătatea accesibilă pentru toți” și „Protecția mediului înconjurător și a apelor”. A fost elaborat un curriculum flexibil și variat cu implicarea a 36 de biblioteci, propunându-li-se participanților activități diverse și atractive.

Prin acest proiect s-a reușit să fie instituite 38 servicii noi de bibliotecă în funcție de interesele și de aspirațiile membrilor comunității. În urma instruirilor, 348 adulți din localități au învățat să identifice nevoile și problemele din localitate, s-au familiarizat cu drepturile fundamentale ale omului,

au studiat conceptul de mobilizare comunitară și participare, organizare de activități comunitare în colaborare cu APL. Au fost instalate două rampe de acces la bibliotecă și un scaun, pentru persoane cu dizabilități locomotorii; două căsuțe cu cărți în aer liber pentru cei pasionați de lectură, care vor putea citi cărțile pe loc sau la domiciliu. Pe parcursul perioadei de derulare a proiectului au fost întemeiate trei acorduri de parteneriate (AO AZI; DVV Internațional Moldova; Primăria municipiului Cahul). De asemenea au fost elaborate trei curricule: „Sănătatea accesibilă pentru toți”, „Drepturile omului și mobilizare comunitară”, „Protecția mediului înconjurător și a apelor”.

Instruirile în cadrul cursului „Protecția mediului și a apelor” au motivat bibliotecarii din rețea să lanseze campania de curățenie în preajma localităților lor, cu genericul „O comunitate curată – un mediu protejat”. Au fost organizate acțiuni comunitare în beneficiul comunității lor: plantarea copacilor și florilor, amenajarea a două izvoare din două localități, curățarea terenurilor de joacă și odihnă, și a stațiilor de autobuz din localitate. În așa fel 14 localități din raion au făcut un pas înainte spre amenajarea cu gust a unor spații publice. Toate aceste realizări sunt spre beneficiul membrilor comunităților cahulene, care reprezintă o prioritate în activitatea bibliotecilor.

Acțiuni comunitare s-au desfășurat în fiecare localitate implicată în proiect și au fost susținute de echipa AO AZI și de echipele bibliotecilor participante la proiect. Este de remarcat atitudinea pozitivă, inițiativa, responsabilitatea față de implicarea adulților în acțiuni comunitare.

La finele proiectului, Palatul de Cultură „Nicolae Botgros” din municipiul Cahul a fost gazdă a evenimentului de finalizare a „Activității Publice de Promovare a Educației Adulților” din cadrul Proiectului „Cetățeni instruiți – comunități prospere”, implementat de către Asociația Obștească „AZI” cu suportul financiar DVV Internațional Moldova.

La eveniment au participat formatori, bibliotecarii, beneficiarii a cursurilor din cadrul proiectului din raioanele Cahul și

Cantemir. Fiecare bibliotecar a prezentat impactul proiectului în comunitatea sa și a fost menționat cu diplomă pentru un parteneriat durabil.

Ce ține de continuitatea proiectului menționăm, că în cadrul proiectului s-a elaborat ghidul participantului, care a fost inclus în suportul metodologic al bibliotecarilor. Serviciile din cadrul proiectului își mențin continuitatea, deoarece bunele practici implementate în acest proiect vor fi preluate de alte biblioteci și sunt recomandate de către respondenți rudelor și prietenilor din alte raioane.

Succesul și realizările acestui proiect au fost posibile doar grație parteneriatului durabil, în urma căruia am reușit să valorifi-

căm potențialul cognitiv al oamenilor fără să le numărăm anii, iar aceasta înseamnă să le transmitem încredere, simțul utilității și valoare în comunitatea lor. Criteriul de vârstă nu este un indicator de incapacitate pentru a învăța ceva nou – acesta a fost unul din obiectivele noastre majore din acest proiect.

În concluzie s-a constatat: schimbările din biblioteci, ca instituții de educație pentru adulți pe tot parcursul vieții, sunt de mare interes. Bibliotecarii ar trebui să difuzeze mai multe informații despre aceste activități atractive, iar problemele întâlnite în activitatea lor zilnică ar trebui să fie prezentate unui public mai larg.

Referințe bibliografice:

1. BIBLIOTECILE Publice Teritoriale din raionul Cahul în anul 2020. Raport analitic anual. Manuscris.
2. BOSÂNCIANU, Lidia, Mihaela Lesenciuc, Nicu Miron. Învățarea pe tot parcursul vieții: Ghid - de la teorie la practică. Iași: Taida, 2010. 94 p.